

MAHALLIY QO'Y ZOTLARIDAN OLINADIGAN JUN TOLALARINING XOSSA KO'RSATKICHLARI TADQIQOT TAHLILI

URAKOV NURIIDDIN ABRAMATOVICH

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

“Metrologiya va texnologik mashinalar” dotsenti

Email: djurayevdavron27@gmail.com

UDK: 677.021.164.037.31.001.76

SAYDULLAYEV XUMOYIDDIN SHUXRATOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Axborot texnologiyalari” kafedrasida tayanch doktoranti

Email: humoyiddin6737196@gmail.com

Tel: +998 91 907-71-96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283804>

Annotatsiya: Bu maqolada mintaqamizda (Boysun va Sariosiyo tumani) yetishtiriladigan qo'y zotlaridan olinadigan jun tolalarining xossa ko'rsatkichlari tadqiqi bayon qilingan. Tajriba-sinov natijalarida asosan xisori, qorako'l va jaydari junlardan foydalanildi. Tadqiqot natijasida jun tolasining o'rtacha uzunligi, shtapel uzunligi, tolaning o'rtacha diametri, ingichkaligi kabi xossa ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: jun, tola, xomashyo, tajriba, tozalash, titish, uzunlik, tahlil, dag'al, mustahkamlik.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ МЕСТНЫХ ПОРОД ОВЕЦ

Аннотация: В данной статье представлено исследование характеристик шерстяных волокон, полученных от пород овец, разводимых в нашем регионе (Бойсунский и Сарыасийский районы). В экспериментах в основном использовалась шерсть хиссори, каракуля и джайдари. В результате исследования были проанализированы такие характеристики, как средняя длина шерстяного волокна, длина штапеля, средний диаметр волокна и тонина.

Ключевые слова: шерсть, волокно, сырье, опыт, очистка, испытание, длина, анализ, грубость, прочность.

STUDY ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF WOOL FIBERS OBTAINED FROM LOCAL SHEEP BREEDS

Abstract: This article presents a study of the characteristics of wool fibers obtained from sheep breeds bred in our region (Boysun and Saryasi districts). The experiments mainly used Hissori, Karakul and Jaidari wool. As a result of the study, such characteristics as average length of wool fiber, staple length, average fiber diameter and fineness were analyzed.

Key words: wool, fiber, raw material, experience, cleaning, testing, length, analysis, coarseness, strength.

KIRISH

Bugungi kunda mintaqamizda jun tolalariga ishlov berish va noto'qima mahsulotlar olishga katta e'tibor berilmoqda. O'zbekiston chorvachiligida qorako'lchilik va go'sht-

yog' beradigan dumbali, ya'ni dag'al jun beruvchi qo'ychilik rivojlanib bormoqda. Respublikamizda asosan sifatli gilambop, namatbop va shinelbop dag'al junlar yetishtiriladi. Yurtboshimiz tomonidan bu sohani rivojlantirish va eksport mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha katta-katta topshiriqlar berilmoqda va tadbirkorlarga investitsiya ajratilmoqda.

TADQIQOT OB'EKTI

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida faoliyat yuritayotgan "Xisori jun" MCHJ korxonasi mahalliy dag'al junlarga dastlabki ishlov berish (tozalashdan presslashgacha) jarayoni amalga oshiriladi. Jun tolasi tarkibida chang, qum, tuproq, o'simlik aralashmalari, yog', ter, qazg'oq, axlat kabi yengil va qiyin ajraladigan iflosliklar mavjud bo'ladi. Jun xomashyosi ikki xil usulda iflosliklardan tozalanadi: mexanik usulda-xomashyoni titish va savash yo'li bilan iflosliklar ajratiladi; kimyoviy usulda-eritma va ishqorlar yordamida yuvish orqali tozalanadi. Jun tolasi ko'plab xususiyatlarga ega bo'lib, tabiiylik, issiqlikni yaxshi saqlashi, mustahkamligi bilan boshqa tolalardan ajralib turadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajribalarda respublikamizning turli xududlarida yetishtiriladigan Xisori (Buxoro), Qorako'l (Buxoro) va Mahalliy jaydari (Namangan) qo'ylarning turli jins va yoshdagi qo'ylardan olingan jun namunalari olindi. Ushbu jun tolalari Jizzax shahridagi "Jizzax jun" korxonasiidagi jihozlarda, hamda Oltinsoy tumanidagi "Xisori mayin jun" MCHJ korxonalarida dastlabki ishlov berilib, GOST 20576-88 talablariga muvofiq tayyorlangan.

Ishlab chiqarish sharoitida junning ingichkaligi organoleptik usul bilan aniqlanadi, buning uchun junning turli qismlaridan 3-5 ta shtapel olinadi. Ikkala qo'lning bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i bilan navbatma-navbat uchidan olinadi, to'r hosil qilish uchun to'g'rilanadi va ko'zdan kechiriladi, tolalarning ingichkaligi, ingichkaligi bir xilligi aniqlanadi. Bir xil junning ingichkalik sinfini aniqlashda ba'zan (kelishmovchiliklar va boshqalar bilan) junning mos yozuvlar namunalari qo'llaniladi. Junning nozikligini aniqroq aniqlash uchun laboratoriya usulidan foydalaniladi, bunda jun tolasi kesimining diametri mikroskop yoki lanametr ostida aniqlanadi va mikrometrlarda ifodalanadi.

1-rasm

Tajriba-sinov natijalaridan fotolavhalar

Tajribalarni natijasini olishda tanlangan qo'y zotlaridan olingan jun tolalarining ingichkaligi va dag'alligi kabi xossalari PAM-1 akustik qurilmasida aniqlandi va jadvalga kiritildi (1-jadval).

1-jadval

Namuna uchun olingan jun tolalarining xossa ko'rsatkichlari

T/r	Ko'rsatkichlar	Jun tolalarining turlari		
		Xisori	Qorako'l	Mahalliy jaydari
1.	O'rtacha uzunligi, <i>mm</i>	52	54,4	63,8
2.	Modal uzunligi, <i>mm</i>	56,4	59,1	64,9
3.	Shtapel uzunligi, <i>mm</i>	59,1	61,7	79,8
4.	Tolaning o'rtacha diametri, <i>mkm</i>	27	32	47
5.	Uzunligi bo'yicha o'rtacha kvadratik og'ish, <i>mm</i>	3,62	3,57	3,2
6.	Tola uzunligi bo'yicha variatsiya koeffitsienti, %	17,9	16,9	23,8
7.	Tola ingichkaligi bo'yicha o'rtacha kvadratik og'ish, <i>mkm</i>	12	17,3	18,5
8.	Ingichkalik bo'yicha variatsiya koeffitsienti, %	2,51	1,8	2,56

Olingan natijalarni tahlil etish qulay bo'lishi uchun jadvaliy qiymatlarni gistogrammalar ko'rinishiga keltiramiz (2-3-rasmlar).

2-rasm

Turli zotli qo'ylar junining uzunlik va ingichkalik bo'yicha o'zgarishi

3-rasm

Turli zotli qo'ylar junining uzunligi va ingichkaligi bo'yicha o'rtacha kvadratik og'ishi

4-rasm

Turli zotli qo'ylar juning uzunligi va ingichkaligi bo'yicha variatsiya koeffitsienti

Tajriba natijalaridan ko'rinadiki, xisori qo'y juni shtapel uzunligi bo'yicha qorako'l juni 2,5 % va mahalliy jaydari qo'y juni 26% ga uzun bo'lishi barobarida, tolaning ingichkaligi bo'yicha xisori qo'y juniga nisbatan qorako'l juni 14,3% va mahalliy jaydari 64,3% ga dag'alroq ekanligini ko'rishimiz mumkin (2-rasm). Qolgan ko'rsatkichlar bo'yicha ham tolaning uzunligi va ingichkaligi bo'yicha o'rtacha kvadratik og'ishida eng yaxshi ko'rsatkich birinchi navbatda xisori, ikkinchisi bu qorako'l va uchinchi ko'rsatkich mahalliy jaydari qo'y zoti juniga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin (2, 3-rasm). Turli zotli qo'ylar juning uzunligi va ingichkaligi bo'yicha variatsiya koeffitsientlari bo'yicha ko'rsatkichlarni taxlil qilsak, ushbu xolatda qiziq, ya'ni yuqoridagi uchta ko'rsatkichdagi qonuniyat o'z aksini topmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, tolaning ingichkalik bo'yicha variatsiya koeffitsienti eng kichik qiymati xisoriga tegishli bo'lsada, eng katta qiymat mahalliy jaydari qo'y zotidan olingan jun tolasiga emas balki, qorako'l zotli qo'y juniga tegishli bo'ldi.

Demak, o'tkazilgan tajribaviy tadqiqotlarimiz natijasiga ko'ra, tanlangan namunalardan eng uzun tola bu mahalliy jaydari qo'y juniga to'g'ri kelish bilan birga, eng dag'al jun ham shu junga tegishlilikini ko'rishimiz mumkin. Aksincha, namuna uchun olingan tolalardan eng kaltasi bu xisori zotli qo'y juni bo'lishi barobarida eng ingichkasi ham shu zot juniga tegishlilikini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqotchi o'z izlanishlarida biz o'tkazgan tadqiqotga qo'shimcha tarzda tolalarni sinflar bo'yicha taqsimlanishini ham tahlil etgan. Uning ta'kidlashicha, tolalar uzunligining taqsimot diagrammasi jun tolalari uzunligi va uning notekisligini vizual tarzda taqdim etadi. Shunday qilib, diagramma shuni ko'rsatadiki, uzunligi 20 mm gacha bo'lgan eng qisqa momiq tolalar Xisori jun namunasida eng ko'p. U uzunligi 120 mm yoki undan ortiq bo'lgan tolalarni o'z ichiga oladi - bular juda dag'al to'g'ri tolalar, ammo undagi mayda tolalar kamroq. Olingan natijalar asosida diagrammalar tuzilgan (5-rasm).

Xisori zotida modal uzunligining qiymati qorako'l zotiga qaraganda 2,3% ko'p, mahalliyga qaraganda 8% kam. Xisor zotining shtapel uzunligi qorako'l zotiga nisbatan 0,4%, mahalliy zotga qaraganda 20% kam. Chunonchi, mahalliy zotdagi jun uzunligi 20 mm gacha bo'lgan tolalar Xisori zotiga qaraganda 40 %ga kam. Xisori zotidan olingan jun tolasining uzunligi bo'yicha o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti 7,9 % ni tashkil etadi, bu Qorako'l zotidan 1,4 % va mahalliy zotidan 3,1 % ga ko'pdir.

5-rasm

Turli zot qo'y jun tolalari uzunligini sinflar bo'yicha taqsimlanish diagrammasi

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar asosida ko'rinadiki, bugungi kunga qadar Xisori va Qorako'l zotli qo'ylardan olingan jun tolalarining xossa ko'rsatkichlarini ularni xaridorgirligini ta'minlamoqda. Shuni ham inobatga olish lozimki mahalliy zotli qo'ylardan olingan tolalardan ham keng assortimentdagi mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Keyingi tadqiqotlarimizda aynan mahalliy jaydari zotli qo'ylardan olingan jun tolalaridan to'qimachilik mahsulotlari olish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettiramiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Жураев Д., Урозов М., Ураков Н. Совершенствование механизма подачи джунни титиш-тозалаш ускунаси для повышения её производительности // Механика ва технология. – Наманган МҚИ. – Спец. выпуск №1. 2023. – С. 25-29.
2. Жураев Д., Урозов М.К., Ураков Н.А., Эшонкулова И.У. Механизм косой подачи и установка бункера для предотвращения забивания волокон в машине механической очистки шерсти // Механика ва технология. – Наманган МҚИ. 2023. №3(12). – С. 262-267.
3. Жураев Д. Совершенствование технологии очистки местной грубой шерсти от мелких и крупных примесей // Агро-Илм: аграрно-экономический научно-практический журнал. 2023. №4(92). – С. 94-95.
4. Жураев Д. Повышение эффективности очистки шерсти за счёт установки щеточного барабана в агрегат очистки // Агро-Илм: аграрно-экономический научно-практический журнал. 2023. – Спец. выпуск (2) [93]. – С. 76-77.
5. Жураев Д.А., Урозов М.К., Янгибоев Р.М. Совершенствование прядильно-очистительного узла шерстяного волокна // Universum: технические науки : электронный научный журнал. 2023. Т. 7, №112. – URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15725>
6. Jurayev D.A., Urozov M.K. Cleaning the wool fiber from foreign impurities by installing a brush drum in the unwashed wool cleaning equipment // Journal of Textile and Fashion Technology (JTFT). 2023. Vol. 13, Issue 2. – P. 5-8.